

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА УЛАРНИING ДИНАМИКАСИ ТАХЛИЛИ

¹ Жабборов Э, ² Кушваков Д

¹Тошкент Иқтисодиёт ва педагогика институти, И.ф.д, проф, ²Тошкент Иқтисодиёт ва педагогика институти, ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11207733>

***Аннотатсия.** Одатда халқаро экспертлар томонидан мамлакат миқёсида макроиқтисодий барқарорликнинг таъминланганлик даражаси қуйидаги кўрсаткичлар ёрдамида баҳоланади: иқтисодий ўсиш, тўла бандлик, ички нархларнинг барқарорлиги, миллий валютанинг барқарорлиги, бақувват давлат бюджети, мамлакат аҳолиси орасида даромадларнинг одил тақсимланиши даражаси. Мазкур мақолада макроиқтисодий барқарорликни ифодаловчи ҳар бир кўрсаткич Республикамиз шароитидан келиб чиққан ҳолда баҳоланган.*

Мамлакат иқтисодий салоҳиятини ифодаловчи кўрсаткичлар халқаро амалиётда миллий ҳисоблар тизими (МХТ) орқали ҳисобкитоб қилинади. МХТ деганда мамлакат миқёсида содир бўлаётган иқтисодий ва сотсиал жараёнларни ифодаловчи кўрсаткичлар тизими ҳамда ушбу кўрсаткичларни ҳисоблаш методологияси ва усуллари тушунилади.

***Калим сўзлар:** Бюджет-солиқ сиёсати, жини коэффициенти, модернизация, ЯИМ, халқаро стандартлар.*

Давлат бюджетига баҳо беришда, одатда, асосий эътибор бюджет даромадлари ва харажатларининг сальдосига берилади. давлат бюджети камомати эса режалаштирилган даромаднинг етарли даражада тушмаганлиги, ёхуд ҳақиқатда амалга оширилган харажатларнинг режадагидан ортиб кетиши натижасида содир бўлади. Ҳалқаро мезонларга кўра камомат ЯИМга нисбатан 3%дан ошиб кетмаслиги лозим.

Мамлакатимизда давлат бюджет-солиқ сиёсатининг тўғри ва оқилона юритилаётганидан далолат бўлиб 2005 йилдан бошлаб бюджетнинг ижроси ЯИМга нисбатан профицит билан чиқишини келтириш мумкин.

Шунингдек тўлов баланси -маълум давр мобайнида мамлакат резидентлари ва ташқи дунё ўртасида бўладиган битимлар статистик қайд қилинган ҳужжатдир. У мамлакатнинг иқтисодий алоқаларини аниқ-лўнда ифодалаб пулкредит, валюта, бюджет-солиқ, халқаро савдо сиёсатининг ҳамда давлат қарзини бошқариш йўналишларини танлаш учун индикатор вазифасини бажаради.

Макроиқтисодий мувозанатнинг яна бир муҳим кўрсаткичи – бу ишлаб чиқарилаётган миллий даромаднинг аҳоли орасида тақсимланишининг одиллик даражаси. Яъни баъзи тараққий этаётган давлатларда бу мувозанатнинг бузилиши жамиятдаги ижтимоий носозликни, ва аҳолининг турли қатламлари норозиликларга олиб келиши мумкинлигини инобатга олиб, халқаро экспертлар жамоасида бу кўрсаткичга алоҳида урғу берилади.

Даромад ларнинг тақсим ланиши кўрсаткичини аниқ ва яққол жини коэффициенти ифодалайди. Ушбу кўрсаткич графикда келтирилган.

Даромад (%)

Жини коэффиценти $0 \leq K_{ж} \leq 1$ оралиқда бўлади.

Бу кўрсаткичнинг мазмунига кўра: жини коэффиценти 0 га тенг бўлганда даромадлар аҳоли орасида тенга-тенг тақсимланади, 1 га тенг бўлганда эса барча даромадлар битта шахс тасарруфида бўлади. ваҳоланки, ҳеч қайси жамиятда аҳолининг турли қатламлари бир хил салоҳиятга эга эмас экан, унинг 0 тенг бўлиши мумкин эмас.

Демак, халқаро стандартларга мос келувчи юқоридаги кўрсаткичларга асосланиб айтиш мумкинки Ўзбекистонда макроиктисодий барқарорлик таъминланган. Бунинг натижа Демак, халқаро стандартларга мос келувчи юқоридаги кўрсаткичларга асосланиб айтиш мумкинки Ўзбекистонда макроиктисодий барқарорлик таъминланган.

Ўзбекистонда бу кўрсаткич 0.30 – 0.35 оралиғида бўлиб, халқаро меъзонларга кўра нормал ҳолат ҳисобланади. Демак, халқаро стандартларга мос келувчи юқоридаги кўрсаткичларга асосланиб айтиш мумкинки Ўзбекистонда макроиктисодий барқарорлик таъминланган. Бунинг натижасида, мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар ва модернизация сиёсати қуйидаги ижобий натижаларга олиб келганлигини кўришимиз мумкин:

Тўлиқ макроиктисодий барқарорлик ва миллий иқтисодиётимизни юқори ўсиш суръатлари таъминланди: охириги 8 йил давомида инфляция даражаси йилига 7-8%дан ошмаган ҳолда сақланиб келинмоқда; миллий валютаимиз барқарорлиги тобора ўсиб бораётган олтин-валюта захираси билан мустаҳкамланиб келмоқда;

Ўзбекистон республикасининг жами давлат ташқи қарзи бугунги кунда ЯИМнинг 10 фоиздан ошмайди. Бундай жами ташқи қарз кўрсаткичи жаҳон банкининг барча асосий мезонлари бўйича “жуда ўртамиёна” деб таснифланади; 2002-2004 йилларда бюджет камомати ЯИМнинг 1%дан ошмаган бўлса, 2005 йилдан бошлаб профицит билан ижро этилмоқда;

ЯИМнинг реал ўсиш суръати охириги 7 йил мобайнида 7%дан юқори бўлиб келмоқда, жумладан: 2004 йилда – 7,4%ни, 2005 йилда - 7%ни, 2006 йилда - 7,3%ни, 2007 йилда - 9,5%, 2008 йилда – 9.0%ни, 2009 йилда 8,1%ни ва 2010 йилда эса 8,5%ни ташкил этди;

ўтган йиллар мобайнида Ялпи ички маҳсулот 3.5, аҳоли жон бошига ҳисоблаганда 2.5 баробар ўсди, ўртача иш ҳақи 14 баробар ошди. давлатнинг ижтимоий соҳа ва ижтимоий муҳофаза учун сарфланган харажатлар 5 баробардан зиёдроқ кўпайди. Ҳар йили давлат бюджети харажатларининг 50 фоизи ижтимоий соҳага йўналтирилмоқда.

Иқтисодий кўрсаткичлар								
№	Кўрсаткичлар	2020 йил параметр	2021 йил параметр	Усиш	мўлжаллар			
					2022 йил	фарқ	2023 йил	фарқ
I.	Ялпи ички маҳсулот, млрд.сўмда	591 847	688 936,0	116%	843 191,0	122%	985 377,0	117%
1.	Ялпи ички маҳсулотнинг усиш суръати	1,0 %	5,1 %	+ 4,1	5,8 %	+ 0,7	5,4 %	- 0,4
2.	Истеъмол нархлар индекси	15,5 %	12,5 %	- 3,0	11,0 %	- 1,2	9,5 %	- 1,5
3.	Саноат маҳсулотларининг усиш суръати	4,9 %	6,5 %	+ 1,6	6,7 %	+ 0,2	7,0 %	+ 0,3
4.	Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиқларида ишлаб чиқаришнинг усиш суръати	2,7 %	2,7 %	0	3,4%	+ 0,7	3,6 %	+ 0,2
5.	Чакана товар айланмасининг усиш суръати	4,8 %	5,6 %	+ 0,8	5,7 %	+ 0,1	6,0 %	+ 0,3
II.	Аҳоли сони, минг бирликда	33 935,1	34 536,9	601,8	35 152,8	615,9	35 786,9	634,1
	Аҳолининг усиш суръати	1,75 %	1,78 %	+ 0,03	1,79 %	+ 0,01	1,81 %	+ 0,02
III.	Мехнат ресурслари сони, минг бирликда	18 985,8	19 452,3	466,5	20 004,6	552,3	20 670,5	665,9
1.	Иқтисодий фаол аҳоли	14 946,2	15 358,8	412,6	15 862,4	503,6	16 469,7	607,3
1.1	Расмий секторларда банд бўлган аҳоли	5 691,2	6 246,4	555,2	6 836,8	590,4	7 552,2	715,4
1.2	Норасмий секторларида банд бўлган аҳоли	7 917,5	7 806,9	-110,6	7 776,5	-90,4	7 701,7	-74,8
1.3	Ишга эсоялаштиришга муҳтож аҳоли	1 337,4	1 305,5	-31,9	1 249,1	-56,4	1 215,8	-33,3
	Ишсизлик даражаси, %	8,9 %	8,5 %	-0,4	7,9 %	-0,6	7,4 %	-0,5
2.	Иқтисодий нофаол аҳоли	4 039,6	4 093,5	53,9	4 142,2	48,7	4 200,8	58,6
	ўқитганлар, таъмилидаги ва ёш болали айёллар	1 704,8	1 794,6	89,8	1 898,5	103,9	1 989,3	90,8

Иқтисодиётни тизимий ислоҳ этиш ва модер-низациялаш туфайли нафақат экспорт ҳажмини юқори суръатларда барқарор ўсишига, балки унинг таркибини сифат жиҳатдан яхшиланишига эришилди:

2010 йилда ЯИМ таркибида нодавлат секторининг улуши 81,7% дан ортиқроқ бўлиб, улгуржи ва чакана савдо ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг эса қарийиб 100% нодавлат сектори томонидан ишлаб чиқарилмоқда;

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ЯИМдаги улуши ўз навбатида 1991 йилда 1,5%ни ташкил этган бўлса, 2010 йилда 52,5%га етди;

хизмат кўрсатиш секторининг ЯИМдаги улуши 1991 йилдаги 16,3%дан 2010 йилда 49,0%га ўсди;

1991-2010 йиллар мобайнида ЯИМда саноат улуши 2,2 баробар, яъни 11%дан 24%га ўсди;

товар ва хизматлар экспорт ҳажми 2000-2010 йиллар давомида 4,1 баробарга ўсиши таъминланибгина қолмай, 1991 йилда экспорт таркибининг қарийиб 90%ни хом-ашё маҳсулотлари ташкил этган бўлса, ҳозирги кунда қарийиб 70% ни тайёр маҳсулотлар ташкил этишига эришилди.

Бизга хос бўлган машҳур тамойиллар доирасида кечаётган тараққиёт ўз самарасини кўрсатиши билан баробар, мамлакатимиз модернизацияси борасида амалга оширилаётган ислоҳотлар борасида кенг миқёсда илмий изланишлар ва амалий ишлар давом этиб бормоқда.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. А.Э.Ишмухаммедов, З.А.Джумаев, Қ.Х.Жумаев “Макроиктисодиёт”.
2. Ш.Ш.Шодмонов, У.В.Ғофуров “Иқтисодиёт назарияси”. Дарслик Т
3. Б.К.Ғоибназаров “Миллий ҳисоблар тизими”.
4. А.Р.Қорабоев “Миллий ҳисоблар тизими”.
5. www.cbu.uz